

Кичик тадбиркорлик фаолиятига таъсир кўрсатувчи омиллар

Акбаров Шохаббос талаба, ТДИУ
Мўминжонова Эъзола талаба, ТДИУ

Ўзбекистонда бозор муносабатларини шакллантириш у билан боғлиқ кўплаб, жумладан, хусусий мулкчиликни қарор топтириш ва ривожлантириш, хўжалик юритишнинг турли шаклларига ўтиш, иқтисодий субъектларнинг манфаатдорлигини таъминлаш ва бошқа жиҳатларга эътиборни кучайтирди. Шундай аҳамиятли йўналишлардан бири – иқтисодиётда кичик тадбиркорликни ривожлантириш ҳисобланади.

Узоқ йиллар мобайнида, айниқса, марказлаштирилган режали иқтисодиёт шароитида йирик хўжалик юритиш шаклларининг шубҳасиз ва мутлақ самарадорлиги тўғрисидаги назариялар етакчилик қилиб келди. Кичик корхоналар, майда хўжаликлар ва яқка тартибдаги ишлаб чиқарувчилар эса узил-кесил самарасиз ҳисобланиб, уларнинг фаолият кўрсатиши вақтинчалик ҳолат сифатида баҳоланар эди. Шунга кўра, жаҳон иқтисодий фанида кичик тадбиркорлик фаолиятига оид назарий қарашларга етарли эътибор қаратилмади ва бунинг оқибатида мазкур соҳа деярли ривожланмади.

Кичик тадбиркорлик фаолияти ташкил этиш нуқтаи назаридан ўз мазмунига кўра содда ҳисобланади. У.Ғафуров кичик бизнес корхоналарининг таркиб топиши жиҳатидан бир неча йўллари мавжудлигини таъкидлаб, улардан асосийлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтади:

1) муайян аҳоли яшаш пунктида ижтимоий ва бозор инфратузилмаси объектлари сифатида (чакана савдо дўконлари, умумий овқатланиш шохобчалари, маиший хизмат кўрсатиш корхоналари, бозорчалар, кичик ишлаб чиқариш корхоналари (нон заводлари, қандолатчилик корхоналари ва бошқ.)). Буларнинг сони мазкур ҳудуддаги аҳоли сони ва уларнинг мазкур маҳсулот ва хизматларга талаби билан аниқланади. Бироқ, аҳоли пункти ва йирик корхоналар билан боғлиқ тадбиркорлик субъектлари сонининг ўсиши маълум чегарага эга бўлиб, унга муайян турдаги маҳсулот ва хизматга бўлган талаб ҳажми, муайян вақт оралиғида ўртача битта кичик бизнес корхонаси (тадбиркорлик субъекти) томонидан муайян талабни қондириш имконияти каби омиллар таъсир кўрсатади;

2) йирик корхоналар, айниқса шаҳар ташкил этувчи йирик корхоналар атрофида ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилма объектлари сифатида;

3) мустақил товар ишлаб чиқарувчи ва хизмат кўрсатувчи корхоналар сифатида⁴⁸.

Шу ўринда, кичик бизнес корхоналари таркиб топишининг юқорида таъкидлаб ўтилган йўллари иқтисодий адабиётларда белгиланган кичик корхоналар турлари билан мантиқан мос келади. Жумладан, Р.Сидорчук кичик корхоналарнинг учта асосий турини фарқлайди:

1) «локал» кичик корхоналар – бу маҳаллий бозор хусусиятлари шароитида ва асосида анъанавий бизнес соҳасида ишловчи кичик корхоналар;

2) «сателлит» корхоналар – одатда йирик компаниялар учун бутловчи қисмлар ва хизматларни етказиб берувчи, яъни фаолияти йирик ҳамкорлар фаолиятига бевосита боғлиқ бўлган кичик корхоналар;

3) «динамик ривожланиш»даги корхоналар – бу локал бозорлар ёки йирик ҳамкорлар билан муносабатлар томонидан ҳеч қандай чекловларга эга бўлмаган, мустақил ва мукамал рақобат шароитида фаолият юритувчи кичик корхоналар⁴⁹.

Кичик бизнес корхоналарининг якка, алоҳида фаолият йўналишига ихтисослашуви қуйидаги сабабларга кўра устунлик касб этади:

1. Кичик тадбиркорлик субъектларида молиявий маблағларнинг аҳамиятли даражада чекланганлиги. О.Коньшина ва Т.Дудинская ушбу ҳолатни қуйидагича изоҳлайди: «Кичик ва ўрта бизнес у қадар кучли ривожланмаслигининг асосий сабаби бўлиб капитал дастлабки жамғарилишининг қийинлиги, кредитларни қулай шароитларда олиш имкониятларининг йўқлиги, солиқ тизимининг самарали эмаслиги оқибатида аксарият кичик корхоналар молиявий таъминланганлиги даражасининг пастлиги ҳисобланади»⁵⁰. Бу эса, ўз навбатида, кичик корхоналарнинг аксарият ҳолларда муайян фаолият ёки унинг бирон-бир жараёнига ихтисослашувига мажбур қилиб қўяди. Давлат томонидан кичик тадбиркорлик субъектлари миқдорий чегараларининг белгилаб берилганлиги. Яъни, кўпчилик мамлакатларда кичик бизнес субъектлари фаолиятини қўллаб-қувватлашда уларнинг миқдорий чегараларини

⁴⁸ Гафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. 08.00.08 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти; 08.00.01 – Иқтисодиёт назарияси (иқтисодиёт фанлари). Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Т., 2017. – 159-160-б.

⁴⁹ Сидорчук Р. Инструменты для малого бизнеса // «Ваш партнер-консультант», №24 (9290) 2009. - <https://www.eg-online.ru/article/70964/>

⁵⁰ Коньшина О.А., Дудинская Т.К. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России. -

http://www.science-bsea.bgita.ru/2010/ekonom_2010_2/dudinskaya_problem.htm

қонунан белгилаб қўйилади. Масалан, бизнинг мамлакатимизда ҳам кичик тадбиркорликнинг миқдорий чегараси Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонунида белгилаб берилган бўлиб, унга кўра “кичик тадбиркорлик субъектлари қуйидагилардир:

1) якка тартибдаги тадбиркорлар;

2) ишлаб чиқариш тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан йигирма киши, хизмат кўрсатиш соҳасидаги ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлмаган бошқа тармоқлардаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан ўн киши, улгуржи, чакана савдо ҳамда умумий овқатланиш тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан беш киши бўлган микрофирмалар;

3) қуйидаги тармоқлардаги:

– қонун ҳужжатларида назарда тутилган енгил, озиқ-овқат саноатидаги ва қурилиш материаллари саноатидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан икки юз киши;

– металлга ишлов бериш ва асбобсозлик, ёғочсозлик, мебель саноатидаги, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа саноат-ишлаб чиқариш соҳаларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан юз киши;

– машинасозлик, металлургия, ёқилғи-энергетика ва кимё саноати, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ва уларни қайта ишлаш, қурилиш ҳамда қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа саноат-ишлаб чиқариш соҳаларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан эллик киши;

– фан, илмий хизмат кўрсатиш, транспорт, алоқа, хизмат кўрсатиш соҳалари (суғурта компанияларидан ташқари), савдо ва умумий овқатланиш ҳамда ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлмаган бошқа соҳалардаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан йигирма беш киши бўлган кичик корхоналар”⁵¹. Ишловчилари сони чекланган кичик тадбиркорлик субъектларида эса ўз-ўзидан бир вақтда бир неча фаолият турини уйғунлаштириш имконияти йўқолади.

3. Кичик тадбиркорлик субъектларида техника ва технологиядан фойдаланиш даражасининг юқори бўлмаслиги. Одатда, кичик корхоналарда ўта қиммат турувчи технологик линиялардан фойдаланиш

⁵¹ Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонуни. 2012 йил 2 май, ЎРҚ-328-сон. – www.lex.uz.

имконияти чекланади. Бошқа томондан, кичик корхоналарда йирик техника ва технологик жиҳозларни ишлатиш миқёс жиҳатдан ҳам имконсиз ҳисобланади. Бу эса, кўпинча кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятида муайян жараёнга ихтисослашган кичик ҳажмдаги технологик линия ёки жиҳозлар билан кифояланишга ҳамда, тегишли равишда, бундай технологик линия ёки жиҳозларни қўлловчи тармоқ фаолиятига ихтисослашувига олиб келади.

4. Олдиндан аниқ бўлган истеъмолчига ишлаш. Кичик бизнес кўринишида ташкил этилган корхоналарнинг катта қисми ўз фаолиятини муайян ҳудуддаги аҳоли, йирик корхона ва ташкилотлар ёки қандайдир белгисига кўра аниқ бўлган истеъмолчилар учун йўналтирган бўлади. “Молиявий ва инсон ресурсларининг етишмаслиги кичик корхоналарнинг “бозор кучи”ни чеклаб, маркетинг ҳамда мижозлар доирасини кенгайтириш имкониятига салбий таъсир кўрсатади. Бироқ, кичик корхоналарнинг аҳамиятли қисми ўн нафардан кам бўлган мижозларга боғлиқ бўлади, айримлари эса ягона харидор ҳисобига фаолият юритади”⁵². Бу эса уларни муайян маҳсулотни ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатишга ихтисослашувини тақозо этади. “Тор ихтисослашув сабабли истеъмолчилар талабини нисбатан сифатли қондириш амалга оширилади. Аҳоли кенг қатламининг талабини қондиришга йўналтирилган йирик тадбиркорлик билан таққослаганда кичик корхоналар мижозларни индивидуал ёндашув билан таъминлайдилар”⁵³.

Шу билан бир қаторда “кичик бизнеснинг ривожланишига тўсқинлик қилувчи жиддий омил бўлиб уни маҳсулот ва хизматларининг асосий истеъмолчиси бўлган аҳолининг тўловга қодир талабини пастлиги”⁵⁴ ҳисобланиб, бу ҳам уларнинг бир вақтнинг ўзида турли фаолиятлар билан шуғулланиш имкониятини чеклайди.

Хулоса сифатида таъкидлаш мумкинки, ҳозирда Ўзбекистонда кичик бизнес субъектларининг иқтисодиёт тармоқлари бўйича ихтисослашув жараёнлари учун муайян даражада беқарорлик хос. Бу эса, аксарият ҳолларда айрим тармоқларда юқори самарадорликни таъминлаш учун

⁵² Сидорчук Р. Инструменты для малого бизнеса // «Ваш партнер-консультант», №24 (9290) 2009. - <https://www.eg-online.ru/article/70964/>

⁵³ Характеристика и особенности малого предпринимательства. - <http://www.kreditbusiness.ru/russianbusiness/63-kharakteristika-i-osobennosti-malogo.html>

⁵⁴ Коньшина О.А., Дудинская Т.К. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России. - http://www.science-bsea.bgita.ru/2010/ekonom_2010_2/dudinskaya_problem.htm

зарур бўлган кичик бизнес корхоналарининг улуши етарли бўлмагани ҳолда, бошқа бир тармоқларда мазкур корхоналар улушининг меъеридан ортиши оқибатида рақобат даражасининг кучайиши ҳамда ўртача фойда меъерининг пасайишига олиб келиши мумкин. Шунга кўра, кичик бизнес корхоналарининг тармоқлар бўйича ихтисослашув жараёнларини тадқиқ этиш орқали уларнинг мақсадга мувофиқ тарзда амалга ошишига таъсир кўрсатувчи иқтисодий механизмларни таркиб топтириш муҳим ҳисобланади.